

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 757 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	

SURXONDARYO VILOYATIDA PARRANDACHILIK TARMOG'INI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

1-bosqich tayanch doktranti

ORCID: 0009-0002-6683-5513

Annotatsiya: Ushbu maqola Surxondaryodagi parrandachilik tarmog'ining hozirgi iqtisodiy holati, uning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollarini o'rganadi. Surxondaryoda parrandachilik sohasini yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan islohatlar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, Surxondaryoning parrandachilik sohasi so'ngi yillarda sezilarli o'sishni boshdan kechirmoqda, ammo uning to'liq salohiyatiga erishish uchun import qilinadigan ozuqa mahsulotlariga qaramlikni kamaytirish, viloyatda parrandachilik bilan shug'ullanadigan kichik va o'rta biznesga davlat qo'llab-quvvatlovini yana kuchaytirish, ozuqa tayyorlash texnologiyalari va veterinariya xizmatlarining rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, viloyatda ishlab chiqariladigan yalpi hududiy mahsulot hajmida sohaning ulushini yanada oshirish uchun parrandachilik uchun zarur infratuzilmani rivojlantirish, parranda go'shti va tuxum eksportini oshirish, mahalliy don va ozuqabop ekinlar yetishtirishni rag'batlantirish, xususiy sektor va xorijiy investorlarni jalb qilish, agrar sohadagi universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilish mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi.

Kalit so'zlar: Parrandachilik mahsulotlari, ozuqa ta'minoti, investitsiyalar, bozor infratuzilmasi, oziq-ovqat xavfsizligi.

Abstract: This article examines the poultry industry's current economic status, development trends, and prospects in Surkhondaryo. Reforms necessary for the further development of the poultry sector in Surkhondaryo will be discussed. According to the study, Surkhondaryo's poultry sector has grown significantly in recent years, but to reach its full potential, it must reduce dependence on imported feed products, further strengthen state support for small and medium-sized businesses engaged in poultry farming in the region, and develop feed preparation technologies and veterinary services. At the same time, to further increase the share of the sector in the gross regional product produced in the region, it is necessary to develop the required infrastructure for poultry farming, increase the export of poultry meat and eggs, stimulate the cultivation of local grain and fodder crops, attract the private sector and foreign investors, and improve mechanisms for cooperation with universities and research institutes in the agricultural sector.

Key words: Poultry products, feed supply, investments, market infrastructure, food security.

Аннотация: В данной статье рассматривается современное экономическое состояние птицеводческой отрасли, тенденции развития и перспективы в Сурхандарье. Будут рассмотрены реформы, необходимые для дальнейшего развития птицеводческой отрасли в Сурхандарье. Согласно исследованию, птицеводческая отрасль Сурхандарьи за последние годы значительно выросла, но для раскрытия своего потенциала ей необходимо снизить зависимость от импортной кормовой продукции, усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса, занимающегося птицеводством в регионе, а также развивать технологии приготовления кормов и ветеринарные услуги. Вместе с тем, для дальнейшего увеличения доли отрасли в валовом региональном продукте, производимом в регионе, необходимо развивать необходимую инфраструктуру птицеводства, увеличивать экспорт мяса птицы и яиц, стимулировать выращивание местных зерновых и кормовых культур, привлекать частный сектор и иностранных инвесторов, совершенствовать механизмы взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими институтами в аграрной сфере.

Ключевые слова: Продукция птицеводства, кормообеспечение, инвестиции, рыночная инфраструктура, продовольственная безопасность.

KIRISH

O'zbekistonning eng janubi-sharqida joylashgan Surxondaryo viloyati mamlakat qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining 8 foizini ishlab chiqaradi. Surxondaryoda qishloq va shahar aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlashda, xususan tuxum va parranda go'shti yetkazib berishda, parrandachilik muhim o'rin tutadi.

Surxondaryo viloyatida so'nggi yillarda menejment, takomillashtirilgan genetika va ishlab chiqarilgan ozuqalardan foydalangan holda parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi ortib bormoqda. Surxondaryodagi parrandachilik tarmog'ida yil davomida, asosan, tuxum va parranda go'shti yetishtiriladi.

So'nggi yillarda Surxondaryoda parrandachilikni rivojlantirish, xususan tuxum va parranda go'shti mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'nalishida sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon ayniqsa 2017-yildan keyin, sohada qabul qilingan farmon, qaror va dasturlardan so'ng, yanada jadallashdi[1].

Biroq, parrandachilik rivojlanishida hali ham bir qator muammolar mavjud. Ular ozuqa ta'minoti, tadbirkorlarning moliyaviy resurslarga yetarlicha ega emasligi, narxlarning o'zgaruvchanligi, mahsulotlarni o'z vaqtida realizatsiya qilishdagi qiyinchiliklar hamda energiyani tejaydigan va ekologik toza texnologiyalarning yetarlicha qo'llanilmasligi bilan bog'liq.

Ushbu maqolaning maqsadi – Surxondaryodagi parrandachilik tarmog'ining hozirgi holatini tahlil qilish, uning rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarni aniqlash va kelajakdagi istiqbollarni belgilashdan iborat. Shuningdek, tuxum va parranda go'shti mahsulotlarini yanada ko'proq ishlab chiqarish va ularni eksport qilish uchun zarur bo'lgan islohotlarni taklif etish ham ushbu maqolaning muhim yo'nalishlaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Surxondaryo parrandachilik tarmog'ining rivojlanish masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, I. Bobomuratov[2] Surxondaryoda parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish darajasi va dinamikasini tahlil qilgan hamda ushbu dinamikani o'rganishda turli vaqt modellaridan foydalangan. Tadqiqotchi viloyat hududida parranda go'shti yetishtirishning kamayishi go'sht uchun boqiladigan parrandalar sonining qisqarishi, parranda ozuqasi ta'minoti darajasi hamda parranda kasalliklariga qarshi kurash chora-tadbirlari kabi omillarga bog'liqligini tavsiflab o'tgan.

Z. Ismoilov[3] Surxondaryoda parranda tuxumi yetishtirish samaradorligini belgilovchi omillarni tahlil qilib, sohani rivojlantirishda parranda ozuqasi va texnik samaradorlikdan foydalanishning rolini ko'rsatib bergan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, parrandachilik sohasi egalari uchun past foizli kredit olish imkoniyatini ta'minlash va ishlab chiqaruvchilar samaradorligini oshirish bo'yicha ko'proq xabardor qilish uchun ta'lim hamda trening dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

F. Jo'rayev[4] tomonidan O'zbekiston va uning hududlarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xususan chorva mahsulotlari, ayniqsa parranda mahsulotlarining samaradorligini o'rganishda statistik usullardan foydalanilgan.

Shuningdek, bir qator xorijlik olimlar, jumladan A. Osman[5], barqaror oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun iqlim o'zgarishi sharoitida parranda go'shtining barqaror ishlab chiqarilishi va iqtisodiy barqarorligini ta'minlash muammolarini tahlil qilgan. U taqoslama usullardan foydalangan holda tadqiqot olib borgan. Tadqiqotchi ushbu muammolarni hal qilish uchun hozirgi iqlim o'zgarishi prognozlarini va haroratning ko'tarilishidan kelib chiqqan holda, keng qamrovli qonunchilikni ishlab chiqish hamda parrandachilikning barqaror va global darajada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkonini beruvchi chora-tadbirlarni qabul qilishni tavsiya qiladi.

Ch. Janghan[6] o'z tadqiqotlarida o'tish davri iqtisodiyotida parranda mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish va duch kelinadigan muammolar xususiyatlarini o'rgangan. Uning fikricha, parrandachilikda mahsuldorlik, oziq-ovqat xavfsizligi va chorva hayvonlari farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir qator muammolar mavjud. Parranda go'shti yetishtirishdagi qiyinchiliklar, xususan ozuqa narxi, parazitlar va bakterial infeksiyalar, issiqlik stressi, mikotoksin bilan ifloslanish, parvarish sharoitlari va chorvachilik zichligi bilan bog'liq. Tadqiqotchi bu muammolarni hal qilish uchun turli xil ozuqaviy va tizimli choralarini davlatlar sharoitlarini inobatga olgan holda ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

P. Kumar[7] sifatli parranda go'shti yetishtirish uchun parrandalarni ortiqcha og'riq va stressga olib kelmasdan boqish, tashish, tekshirish, shuningdek ilmiy va tizimli qayta ishlash zarurligini tahlil etgan. U zamonaviy boshqaruv va naslchilik amaliyoti, avtomatlashtirish hamda yirik qayta ishlash korxonalarini tashkil etish bo'yicha aniq tavsiyalar bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot O'zbekiston hamda chet mamlakatlardagi parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmog'ining rivojlanishiga oid ilmiy manbalar, statistik ko'rsatkichlar, normativ-huquqiy hujjatlar va hisobotlarning kompleks tahliliga asoslanib amalga oshirildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatli tahlil usullariga

tayangan holda shakllantirildi hamda mavjud ilmiy manbalarni tizimli o'rganish, ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish va umumlashtirish asosida olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo parrandachilik tarmog'ining tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda ushbu soha sezilarli o'sishni namoyon qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2015–2024-yillar oralig'ida viloyatda parranda bosh soni 1,3 barobardan ziyod o'sib, 2025-yil boshiga kelib 5,4 milliontaga yetdi.

Surxondaryo viloyatida parranda bosh sonining o'sishi bir qator omillar bilan izohlanadi:

Iqlim sharoiti va tabiiy resurslar. Surxondaryo iliq iqlimga ega bo'lib, parranda yetishtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Issiq havo sharoiti tovuqlarni boqish va parvarish qilish xarajatlarini kamaytiradi.

Qishloq xo'jaligida davlat qo'llab-quvvatlovi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligini, jumladan, parrandachilikni rivojlantirish uchun subsidiyalar, kreditlar va imtiyozlar ajratmoqda. Bu esa parrandachilik korxonalarini hamda kichik va yirik fermer xo'jaliklarining rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Parrandachilik klasterlarining rivojlanishi. Viloyatda parrandachilik bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni ortib, klaster tizimi rivojlanmoqda. Bu esa ishlab chiqarish hajmining oshishiga va parranda bosh sonining ko'payishiga olib kelmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligiga e'tibor ortishi. Surxondaryo aholisining parranda go'shti va tuxumga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotgani sababli hududdagi tadbirkorlar ushbu sohani rivojlantirishga qiziqmoqda.

Yangi texnologiyalarning joriy etilishi. Zamonaviy inkubatorlar, ozuqa tayyorlash uskunalari va veterinariya xizmatlarining rivojlanishi parranda bosh sonining tez o'sishiga imkon yaratmoqda.

Tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi. Viloyatda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirildi. Natijada ko'plab tadbirkorlar parrandachilik biznesiga qiziqish bildirmoqda. (1-rasm)

1-rasm. 2015-2024 yillarda Surxondaryo viloyati hududlarida yetishtirilgan parranda bosh soni va parranda mahsulotlari hajmi¹.

2025-yil davr boshiga parranda bosh soni to'g'risidagi ma'lumotlar xo'jalik toifalari bo'yicha tahlil qilinganda, jami parrandalarning 48,4 foizi dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, 36,3 foizi qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi korxonalarga, 15,3 foizi esa fermer xo'jaliklari hissasiga to'g'ri kelishi aniqlangan (2-rasm).

¹ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-rasm. Parranda bosh sonining xo'jalik toifalari bo'yicha taqsimlanishi (foizda)².

Surxondaryo viloyatida parrandachilik sanoatini yanada rivojlantirish istiqbollari quyidagi omillarga bog'liq:

1. Iqlim va tabiiy resurslar imkoniyatlaridan foydalanish. Surxondaryo viloyati iliq iqlimi va qulay tabiiy sharoitlari bilan ajralib turadi. Bu esa parrandachilik uchun yil bo'yi optimal sharoit yaratish imkonini beradi. Shuningdek, parranda ozuqasi yetishtirish uchun ekin maydonlarining mavjudligi muhim omil hisoblanadi.

2. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish. Parrandachilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar va fermer xo'jaliklarini zamonaviy inkubatsiya texnologiyalari, ozuqa tayyorlash liniyalari, avtomatlashtirilgan oziqlantirish va suv bilan ta'minlash tizimlari bilan jihozlash samaradorlikni oshiradi. Bunday texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmini, balki mahsulot sifatini ham yaxshilaydi.

3. Ozuqa bazasini mustahkamlash. Parrandachilik sanoati rivoji samarali ozuqa bazasiga bog'liq. Hududda don, soya, makkajo'xori singari ozuqa mahsulotlarini yetishtirish hajmini oshirish yoki ozuqa ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish zarur.

4. Investitsiyalar va davlat qo'llab-quvvatlovi. Davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar, soliq imtiyozlari va kredit liniyalari parrandachilik biznesiga sarmoya kiritishni rag'batlantiradi. Xususiy investorlar va tadbirkorlarni jalb qilish ham ushbu sohaning rivojlanishiga xizmat qiladi.

5. Veterinariya xizmatlarini rivojlantirish. Parrandachilikni rivojlantirish uchun yuqori sifatli veterinariya xizmatlari talab etiladi. Kasalliklarning oldini olish, zamonaviy emlash tizimlarini yo'lga qo'yish va parrandalar uchun optimal sanitariya sharoitlarini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

6. Mahsulotlarni qayta ishlash va eksport salohiyatini oshirish. Surxondaryo viloyatida parranda go'shti va tuxum mahsulotlarini qayta ishlash hamda qadoqlash sanoatini rivojlantirish orqali qo'shimcha daromad olish mumkin. Bundan tashqari, qo'shni davlatlar – Afg'oniston va Tojikiston bozorlariga eksport hajmini oshirish iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

7. Mahalliy bozor talabini o'rganish va marketingni kuchaytirish. Hududiy va respublika miqyosida parrandachilik mahsulotlariga bo'lgan talabni tahlil qilish, samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va distributsiya tarmoqlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi Surxondaryo viloyatida parranda sanoatining yanada rivojlanishiga, iqlim va tabiiy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishiga hamda hudud va aholi barqarorligiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Surxondaryoda parrandachilik tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Surxondaryo viloyatidagi parrandachilik tarmog'ida parranda bosh soni so'nggi yillarda sezilarli o'sishni namoyon qilmoqda. Bu holat qishloq xo'jaligida davlat qo'llab-quvvatlovi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi, oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan e'tibor ortishi hamda tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi natijasida yuz bermoqda. Jumladan, viloyatda parranda bosh soni 2015–2024-yillar davomida 1,3 barobardan ziyod oshgan.

Surxondaryoda parrandachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va eksport hajmini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ish olib borish zarur: parranda go'shti va tuxum mahsulotlarini qayta ishlash va qadoqlash sanoatini rivojlantirish, iqlim hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ozuqa bazasini mustahkamlash, investitsiyalarni jalb qilish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash

² Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

mexanizmlarini kengaytirish, veterinariya xizmatlarini rivojlantirish, mahalliy bozor talabini tahlil qilish va marketing strategiyalarini kuchaytirish.

Agar ushbu yoʻnalishlar boʻyicha samarali chora-tadbirlar amalga oshirilsa, Surxondaryoda parrandachilik sohasi yuqori darajada rivojlanib, mahalliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh tarmoqqa aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi “Chorvachilik va parrandachilikni qoʻllab-quvvatlash, sohada yuqori qoʻshilgan qiymat yaratish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” PQ-34-son qarori. – <https://lex.uz/docs/-7353670>.
2. Bobomuratov I. Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish koʻrsatkichlarini prognozlash va modellashtirish. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024. – №3. – B. 144–148.
3. Ismoilov Z., Togaymurodov E., Omonov A. Economic efficiency of poultry egg production in Surkhandarya province, Uzbekistan. // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 371. – P. 01009. – DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101009>.
4. Joʻrayev F. D., Aralov Gʻ. M. Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili. // Multidisciplinary Scientific Journal. – 2023. – №4. – B. 31–43.
5. Abbas A. O., Nassar F. S., Ali A. M. A. Challenges of ensuring sustainable poultry meat production and economic resilience under climate change for achieving sustainable food security. // Research on World Agricultural Economy. – 2025. – P. 159–171. – DOI: <https://doi.org/10.36956/rwae.v6i1.1441>.
6. Choi J. Challenges in poultry production systems and nutritional interventions. // Animals. – 2025. – Vol. 15(4). – P. 530. – DOI: <https://doi.org/10.3390/ani15040530>.
7. Kumar P., Verma A. K., Umaraw P., Mehta N., Sazili A. Q. Processing and preparation of slaughtered poultry. // Elsevier eBooks. – 2022. – P. 281–314. – DOI: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-818572-8.00006-1>.
8. Statista rasmiy veb-sayti – www.statista.com
9. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi rasmiy sayti – www.surxonstat.uz
10. Poultry.uz – Oʻzbekiston parrandachilik portali. – www.poultry.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
